

“YASHIL IQTISODIYOT” KONTSEPTSIYASINING MOHIYATI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

EGAMNAZAROV SHOHRUXBEK ILXOMJON O'G'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176757>

“Yashil iqtisodiyot” iqtisodiy fan sifatida 20-asr oxirida shakllangan. Yashil iqtisodiyot kontseptsiyasi resurslarni tejash iqtisodiyoti, ekologik iqtisodiyot, ekologik iqtisodiyot, Yashil siyosat, xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazariyasi, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, innovatsion iqtisodiyot kabi iqtisodiy fanlardagi ilmiy g'oyalarni qamrab oladi.

“Yashil iqtisodiyot” fan sifatida o'ziga xos shakllanish tarixi va rivojlanish bosqichlariga ega. Cheklangan tabiiy resurslar va ularning takror ishlab chiqarilmasligi bilan bog'liq muammolar inson faoliyatining barcha sohalariga, jumladan, iqtisodiy faoliyatga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammo bo'yicha ilmiy tadqiqotlar 20-asrning 60-70-yillarida mashhur bo'ldi. Bu davrda iqtisodiy adabiyotda an'anaviy iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan “atrof-muhit iqtisodiyoti” deb nomlangan yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'siridan kelib chiqadigan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar tashqi ta'sirlar, ya'ni. tashqi ta'sirlar. Unga ko'ra, ekologik muammolarni mavjud iqtisodiy munosabatlar doirasida hal qilish va ularni xalqaro miqyosda umumlashtirish zarur. Atmosferaga issiqxona gazlari chiqindilarining xalqaro savdosini tashkil etish masalasi bunga misoldir.

20-asrning 80-90-yillarida ekologik iqtisod fani paydo bo'ldi va iqtisodiy yondashuvlar yordamida ekologik muammolarni hal qilishning muqobil varianti sifatida jadal rivojlana boshladi. Ekologik iqtisodiyotdan farqli o'laroq, bu soha iqtisodiyotning maxsus bo'limi sifatida emas, balki mustaqil ilmiy tadqiqot sohasi sifatida qaraladi.

Iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik hodisalarni o'rganishda yagona metodologik bazaning yaratilishi va bu masalaga fanlararo yondashish qator muammo va ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Yuqoridagi holatlarga qaramay, ekologik iqtisodiyot barqaror rivojlanish tamoyillari bilan bevosita bog'liqligi tufayli jamoatchilik va siyosiy miqyosda mashhur bo'ldi.

Atrof-muhit iqtisodiyoti yoki ekologik iqtisoddan farqli o'laroq, Yashil iqtisodiyot tabiatan ko'proq amaliy hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot” ilmiy fan sohasi emas, asosan real iqtisodiy siyosat, faoliyatning aniq sohalarini (energetika, innovatsiyalar, qishloq xo'jaligi va boshqalar)ni nazarda tutadi. Bu farqni Yashil iqtisodiyot “iqtisod” (iqtisodiy nazariya yoki iqtisodiy fanlar, masalan, atrof-muhit iqtisodiyoti, ekologik iqtisod) emas, balki “iqtisod” (real iqtisodiy faoliyat) so'zlari bilan ifodalanganda kuzatilishi mumkin.

Nazariy jihatdan “Yashil iqtisodiyot” fani iqtisodiy tizimni “Yashillashtirish” umumiy strategiyasini ishlab chiqmoqda va ustuvorliklarni belgilamoqda.

Manba: <https://www.ETTB.com/qayerdamiz-biz/o'zbekiston/ma'lumotlar.HTML>

“Yashil iqtisodiyot” nazariy jihatdan asoslab berilgandan so‘ng uning ahamiyatini xo‘jalik yurituvchi subyektlar orasida ommalashtirish zarurati paydo bo‘ldi. Bu darajada Yashil iqtisodiyotning asosiy vazifasi jamiyatda ekologik toza ishlab chiqarishning zarurligi va ahamiyati haqida dunyoqarashni uyg‘otishdan iborat.

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish nazariy va mafkuraviy jihatdan asoslab bo‘lgach, uning huquqiy asoslarini shakllantirish va bu borada tegishli qonunchilikni ishlab chiqish zarur. “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishga doir qonunchilik iqtisodiyotni “Yashillashtirish”ga hissa qo‘shishi va shu bilan birga barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlarning manfaatlariga mos kelishi kerak.

Iqtisodiy darajada Yashil iqtisodiyotni boshqarish jarayonlarining natijalari baholanadi.

Asta-sekin jamiyatda dam olish va ilmiy tadqiqot maqsadlarida tabiiy resurslarni saqlash zarurligi haqidagi g‘oyalar kelajak avlodlar oldidagi ekologik mas‘uliyatga asoslangan ilmiy tushunchalarning shakllanishiga olib keldi. Bu g‘oyalarni amalga oshirish barqaror rivojlanish orqali hal qilinishi kerak. Barqaror rivojlanish deganda, kelajak avlodlar ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlariga putur etkazmagan holda aholi ehtiyojlarini qondirishga asoslangan rivojlanish tushuniladi. Barqaror rivojlanishni "ijtimoiy" - "iqtisodiy" - "ekologik" uchlikning o‘zaro bog‘liq rivojlanishiga asoslangan sinergik ta‘sir tufayli rivojlanadigan jarayon sifatida ifodalash mumkin. Barqaror rivojlanishga iqtisodiy yondashuv cheklangan resurslardan oqilona foydalanishni nazarda tutadi. Ijtimoiy yondashuv global miqyosda ijtimoiy barqarorlik va madaniy xilma-xillikni ta‘minlashga qaratilgan bo‘ladi. Ekologik yondashuv esa har qanday ekologik tizimlarning normal ishlashini ta‘minlashga xizmat qilishi kerak.

Barqaror rivojlanish kontseptsiyasiga iqtisodiy yondashuv E. R. Lindal va J. R. Xiks tomonidan asos solingan. Xiks-Lindale yalpi daromad oqimi nazariyasiga ko‘ra, daromad yalpi kapitalni saqlab qolgan holda olinishi kerak. Bu cheklangan resurslar va ekologik (tabiiy resurslar, energiya va materiallarni tejash) texnologiyalaridan oqilona foydalanish, ekologik mahsulotlarni yaratish va chiqindilarni boshqarishni o‘z ichiga oladi. Ushbu muammoni hal qilishda asosiy muammo - bu qanday kapital (jismoniy, tabiiy yoki insoniy) saqlanishi va kapitalning har xil turlari qanday ayirboshlanishi, shuningdek, ushbu aktivlarning (ekologik resurslar) qiymatini baholash muammosi. Natijada iqtisodiy barqarorlikning quyidagi ikki turi paydo bo‘ldi:

- kuchsiz – vaqt o‘tishi bilan pasaymaydigan tabiiy va to‘plangan kapital iqtisodiy barqarorligi;
- kuchli
- tabiiy kapitalni tugatmaslikka asoslangan iqtisodiy barqarorlik (qayta tiklanmaydigan resurslarni sotishdan olingan foydaning bir qismi qayta tiklanadigan tabiiy kapital qiymatini oshirishga yo‘naltirilishi kerak) .

Barqaror rivojlanishning ijtimoiy tuzilmasi odamlarga yo‘naltirilgan bo‘lib, ijtimoiy va madaniy tizimlarning barqarorligini ta‘minlashga qaratilgan. Ijtimoiy barqarorlikning muhim jihati nafaqalarni adolatli taqsimlashdir. Inson taraqqiyoti kontseptsiyasiga ko‘ra, shaxs rivojlanish ob‘ekti emas, balki uning sub‘ekti hisoblanadi. Barqaror rivojlanish kontseptsiyasida inson o‘z hayotini shakllantirish, qarorlar qabul qilish, ularni amalga oshirish va bajarilishini nazorat qilish jarayonida to‘laqonli ishtirok etishi, asosiy g‘oya inson tanlash imkoniyatlarini kengaytirish ekanligidan kelib chiqqan holda ko‘zda tutiladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, "barqaror rivojlanish" kontseptsiyasi dunyo davlatlarining asosiy maqsadiga aylanib bormoqda⁷. Bu masala 2015-yilda Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida 195 ta davlat tomonidan global isishni +2°C darajasida ushlab turish siyosatini qabul qilish bilan yakunlandi. Konferensiyada 147 davlat Yashil iqtisodiyot rejalarini, 147 davlat qayta tiklanadigan energiya dasturlarini taqdim etdi va 167 mamlakat iqlim o'zgarishiga javoban energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarini taqdim etdi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish konsepsiyasi o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega va quyidagi bosqichlarga bo'linadi.

Birinchi bosqich - 1950-1960 yillar - iqtisodiyotning atrof-muhit va odamlarga salbiy ta'siridan xabardorlik davri edi. Iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitning degradatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlik bu davrda to'liq tushunilgan bo'lsa-da, ekologik muammolar iqtisodiy rivojlanish jarayonida tabiatni muhofaza qilish zarurligini hisobga olish bilan cheklandi.

Bu davrda atrof-muhitning degradatsiyasi muammolariga bag'ishlangan qator xalqaro konferensiyalar o'tkazildi. Jumladan, 1955-yilda dunyoning yirik shaharlarida zaharli gazlardan o'lim ko'payishi munosabati bilan havoning ifloslanishiga bag'ishlangan birinchi xalqaro konferensiya o'tkazildi. Xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish va kelishuvning yo'qligi, biznes va ekologik maqsadlarning mos kelmasligi xalqaromiqyosda ekologik kuchlardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qildi. 1962 yil 18 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi 1831(XVII) "Iqtisodiy rivojlanish va tabiatni muhofaza qilish" rezolyutsiyasini qabul qildi. qaror qabul qildi.

INNOVATIVE

References:

1. Маматов, Б., & Маматова, С. (2023). ИҚТИСОДИЁТДАГИ ДАВЛАТ ИШТИРОКИНИ ҚИСҚАРТИРИШ ВА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. THE INNOVATION ECONOMY, 1(02), 20-28.
2. Элмирзаев, С., & Маматов, Б. (2023). АКЦИЯЛАРНИ ОММАВИЙ ЖОЙЛАШТИРИШ АМАЛИЁТЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(3), 283-288.
3. Mamatov, B. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ВА ХОРИЖИЙ КРЕДИТЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАЖОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ. Science and innovation, 1(A8), 170-175.
4. Маматов, Б. Ш. Ў. (2022). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УСТАВ КАПИТАЛИДАГИ ДАВЛАТ УЛУШИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИККА ТАЪСИРИ. *Инновацион технологиялар*, 1(4 (48)), 109-112.